

A Prática Intercalada na Construção do Conhecimento Matemático: Uma Proposta de Intervenção

Ana Mara Coelho da Silva
Universidade Federal do Pará
maracoelho17@yahoo.com.br

Wallyson Oliveira de Sousa
Universidade Federal do Pará
wallyson.ufpa@gmail.com

Marcos Guilherme Moura Silva
Universidade Federal do Pará
marcosgmouras@yahoo.com.br

INTRODUÇÃO

A Ciência da Aprendizagem vem contribuindo para a compreensão de estratégias eficazes de ensino e aprendizagem, ganhando notoriedade e visibilidade no cenário educacional, por impulsionar o sucesso acadêmico dos alunos (Roediger & Pyc, 2012) com destaque para seis delas: Prática Espaçada, Prática Intercalada, Prática de recuperação, Elaboração, Exemplos Concretos e dupla Codificação (Weinstein, Madan & Sumeracki, 2018). Dentre essas técnicas eficazes, identificadas por psicólogos cognitivos e educacionais e amparadas por evidências científicas, incluindo estudos neurofisiológicos (Lin et al., 2011, 2013), está a Prática Intercalada, a qual tem emergido como uma estratégia promissora no contexto da aprendizagem matemática, sendo evidenciada em crescente medida na literatura científica (Foster, Mueller, Was, Rawson & Dunlosky, 2019; Nemeth, Werker, Arend & Lipowky, 2021; Rohrer & Taylor, 2007; Rohrer, Dedrick & Burgess, 2014; Taylor & Rohrer, 2010; Yasar, Veronesi, Maliekal & Little, 2021). Nesse sentido, considerando as atuais dificuldades de compreensão, desempenho e aprendizagem duradoura dos alunos nesta área de conhecimento utilizando a prática bloqueada (Rohrer, 2012), este estudo possui por objetivo apresentar uma proposta de intervenção nas aulas de matemática, fundamentada em pesquisas baseadas em evidências científicas que sustentam a prática intercalada como uma abordagem de ensino e aprendizagem eficaz ao aprimorar o desempenho matemático dos estudantes.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A Prática Intercalada é uma estratégia de aprendizagem que envolve a alternância de diferentes tópicos ou itens durante uma sessão de estudo (Booth et al., 2017), implementada com ações intencionais para facilitar a compreensão, a retenção de informações e maximização do aprendizado eficiente duradouro (Dunlosky *et al.*, 2013; Roediger & Pyc, 2012; Weinstein *et al.*, 2018), a fim de promover melhores habilidades de resolução de problemas por parte dos alunos. É normalmente contrastada com outra técnica comumente empregada em sala de aula, a prática bloqueada, na qual, os alunos estudam um tópico, exaustivamente, antes de passar para o material seguinte (Dunlosky, Rawson, Marsh, Nathan & Willingham, 2013; Roediger & Pyc, 2012).

É válido ressaltar que nessa relação posicional dos tópicos, que são apresentados via intercalação, leva-se em consideração a restrição de que dois assuntos ou habilidades da mesma categoria não sejam apresentados consecutivamente (Foster et al., 2019) e os intervalos de apresentação dos itens não sejam grandes (Brunmair & Richter, 2019), para que deste modo, os alunos sejam capazes de comparar diferentes tipos de problemas e encontrem a melhor estratégia de resolução (Dunlosky et al., 2013). Isso quer dizer, em outras palavras, que o método pelo qual a informação é apresentada ao estudante, bloqueada ou intercalada, pode afetar substancialmente a sua aprendizagem (Carvalho & Golstone, 2015) e para uma retenção a longo prazo, a prática intercalada pode ser a mais indicada (Roediger & Pyc, 2012). Nessa perspectiva, torna-se crítico destacar que muitos professores e alunos desconhecem as proposições teóricas da prática intercalada e a forma da implementação nas aulas de matemática (Rohrer, Dedrick & Hartwig, 2020; Yasar et al., 2021), o que nos levou na condução desta proposta.

METODOLOGIA

ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
Etapa 1- Ativação de conhecimentos prévios	Os alunos serão questionados e instruídos a pensar sobre conhecimentos e habilidades que já podem ter adquirido em momentos anteriores, como relações numéricas em uma reta numérica, comparações de maior ou menor e a própria ideia de operações matemáticas de adição, subtração, multiplicação e divisão.
Etapa 2 - estudo da adição	Os alunos serão introduzidos ao conceito de adição e orientados a fazer relações com aspectos do dia a dia que podem ser relacionados a essa operação. Em seguida, os alunos serão ensinados a efetuarem cálculos de adição a partir das seguintes abordagens: i) contagem para frente; ii) decomposição de números, iii) números complementares; e iv) algoritmo padrão de adição. Ao final da apresentação de cada abordagem, o professor resolverá um exemplo para os alunos para fins de entendimento, deixando claro o motivo pelo qual esse exemplo necessita da utilização da operação de adição. Uma vez que todas as abordagens foram apresentadas, o professor apresentará mais dois exemplos para cada abordagem, intercalando as estratégias de resolução e garantindo que a mesma abordagem não seja utilizada consecutivamente. O formato de introdução e resolução de exemplos da etapa 2 deverá ser mantido para as etapas 3, 4 e 5, não sendo mais explicitados nas descrições.
Etapa 3 - Estudo da subtração	Os alunos serão ensinados a efetuarem cálculos de subtração a partir das seguintes abordagens: i) contagem para trás; ii) decomposição de números; iii) números complementares; e iv) algoritmo padrão de subtração.
Etapa 4 - Estudo da multiplicação	Os estudantes serão ensinados a efetuarem cálculos de multiplicação a partir das seguintes abordagens: i) modelagem de grupos; ii) multiplicação por múltiplos de 10, iii) números complementares; iv) algoritmo padrão de multiplicação.
Etapa 5 - estudo da divisão	Os alunos serão ensinados a efetuarem cálculos de divisão a partir das seguintes abordagens: i) modelagem de grupos ou partes iguais; ii) divisão por múltiplos de 10, iii) números complementares; iv) algoritmo padrão de divisão.
Etapa 6 - intercalação de exercícios práticos	Os alunos serão orientados a resolverem três exercícios para cada uma das operações estudadas, totalizando assim 12 problemas. Os problemas em questão serão apresentados de forma intercalada, ou seja, alternando entre adição, subtração, multiplicação e divisão sem a presença de um padrão de apresentação que indique qual será o tipo do problema seguinte. Por fim, quatro dos doze problemas, um para cada operação, serão utilizados como modelo para o questionamento dos alunos sobre o que no enunciado indicava qual tipo de operação precisava ser utilizado para se chegar no resultado, retirando assim dúvidas pontuais de entendimento e resolução e promovendo uma maior habilidade de discriminação entre os tipos de problemas.

Tabela 1- Roteiro detalhado da intervenção

A presente proposta metodológica possui como público-alvo os alunos do quinto ano do ensino fundamental e destina-se ao ensino do tópico de aritmética, mais especificamente às operações de adição, subtração, multiplicação e divisão; e fundamenta-se nos pressupostos

teóricos e metodológicos da prática intercalada como estratégia de aprendizagem matemática. Pesquisas anteriores já demonstraram que a prática intercalada pode ser implementada em intervalos de tempo curtos (Taylor & Rohrer, 2010), com média duração (Foster et al, 2019; Mielicki & Wiley, 2022; Rau, Alevén & Rummel, 2013; Rohrer & Taylor, 2007) e em períodos mais longos com duração de até 24 semanas (Nemeth, Werker & Lipowsky, 2021), sendo moderadores em certo nível dos efeitos da prática intercalada. Nessa perspectiva, objetivando tornar a implementação dessa estratégia realista dentro do contexto educacional e ainda satisfatória, nesta proposta, adotaremos um período de três dias (6 aulas de 45 minutos). Um roteiro detalhado da intervenção esquematizado em etapas e suas devidas descrições pode ser visualizado na tabela 1.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir da aplicação da presente intervenção, espera-se que os alunos sejam beneficiados de forma satisfatória no estudo da temática “aritmética”, uma vez que a proposta metodológica é pensada e elaborada de forma estratégica, utilizando da prática intercalada como estratégia de aprendizagem matemática. Ainda nessa perspectiva, é esperado que ao se utilizar a prática intercalada com estratégia de aprendizagem matemática os alunos: experimentem uma melhoria no desempenho matemático a longo prazo (Foster et al., 2019; Nemeth et al., 2021; Rohrer & Taylor, 2007; Rohrer et al., 2014; Taylor & Rohrer, 2010; Yasar et al., 2021); aprimorem suas precisões na resolução e adaptabilidade a problemas (Nemeth et al., 2021; Rohrer & Taylor, 2007; Taylor & Rohrer, 2010); apresentem maior facilidade e precisão na recuperação das informações estudadas (Foster et al., 2019; Yasar et al., 2021); e aprimorem suas habilidades de discriminação de problemas e distinção entre procedimentos (Rohrer & Taylor, 2007; Rohrer et al., 2014; Taylor & Rohrer, 2010).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta proposta visa oferecer aos docentes que atuam nas séries iniciais a oportunidade de adquirir conhecimento sobre a prática intercalada enquanto técnica de aprendizagem, proporcionando subsídios para sua implementação eficaz nas aulas de matemática. Pretendemos, assim, enriquecer a base teórico-prática dos educadores, possibilitando uma abordagem pedagógica mais informada e fundamentada nas evidências acadêmicas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Booth, J. L., McGinn, K. M., Barbieri, C., Begolli, K. N., Chang, B., Miller-Couto, D., Young, L. K., & Davenport, J. L. (2017). Evidence for cognitive science principles that impact learning in mathematics. In D. C. Geary, D. B. Berch. R. Ochsendorf, & K. M. Koepke (Eds.) *Acquisition of complex arithmetic skills and higher-order mathematics concepts* (pp.297-325) <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-805086-6.00013-8>
- Brunmair, M., & Richter, T. (2019). Similarity matters: A meta-analysis of interleaved learning and its moderators. *Psychological Bulletin*, 145(11), 1029-1052. <https://doi.org/10.1037/bul0000209>
- Carvalho, P. F. & Goldstone, R. L. (2015). The benefits of interleaved and blocked study: Different tasks benefit from different schedules of study. *Psychon Bull Rev*, 22: 281-288. DOI 10.3758/s13423-014-0676-4
- Dunlosky, J., Rawson, K. A., Marsh, E. J., Nathan, M. J., & Willingham, D. T. (2013). Improving Students' Learning With Effective Learning Techniques: Promising Directions From Cognitive and Educational Psychology. *Psychol Sci Public Interest*. Jan;14(1):4-58. doi: 10.1177/1529100612453266. PMID: 26173288
- Foster, N. L., Mueller, M. L., Was, C., Rawson, K. A., & Dunlosky, J. (2019). Why does interleaving improve math learning? The contributions of discriminative contrast and distributed practice. *Memory & Cognition*, 47(6), 1088–1101. <https://doi.org/10.3758/s13421-019-00918-4>

- Lin, C. H., Knowlton, B. J., Chiang, M. C., Lacoboni, M., Udompholkul, P., & Wu, A. D. (2011). Brain-behavior correlates of optimizing learning through interleaved practice. *Neuroimage*, 56(3): 1758-1772. <https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2011.02.066>
- Lin, C. H., Chiang, M. C., Knowlton, B. J., Lacoboni, M., Udompholkul, P., & Wu, A. D. (2013). Interleaved practice enhances skill learning and the functional connectivity of fronto-parietal networks. *Hum Brain Mapp*, 34(7): 1542-1558. <https://doi.org/10.1002/hbm.22009>
- Nemeth, L., Werker, K., Arend, J., & Lipowsky, F. (2021). Fostering the acquisition of subtraction strategies with interleaved practice: An intervention study with German third graders. *Learning and Instruction*. <https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2020.101354>
- Rau, M. A., Alevin, V., & Rummel, N. (2013). Interleaved Practice in Multi-Dimensional Learning Tasks: Which Dimension Should We Interleave? *Learning and Instruction*, 23, 98–114
- Roediger, H. L. III, & Pyc, M. A. (2012). Inexpensive techniques to improve education: Applying cognitive psychology to enhance educational practice. *Journal of Applied Research in Memory and Cognition*, 1(4), 242-248. <https://doi.org/10.1016/j.jarmac.2012.09.002>
- Rohrer, D., Dedrick, R. F., & Burgess, K. (2014). The Benefit of Interleaved Mathematics Practice Is Not Limited to Superficially Similar Kinds of Problems. *Psychon Bull Rev.*, 21(5): 1323-1330.
- Rohrer, D., Dedrick, R. F., & Hartwig, M. K. (2020). The Scarcity of Interleaved Practice in Mathematics Textbooks. *Educational Psychology Review*, 32(3), 873–883. Scopus. <https://doi.org/10.1007/s10648-020-09516-2>
- Rohrer, D., & Taylor, K. (2007). The Shuffling of Mathematics Problems Improves Learning. *Instructional Science: An International Journal of the Learning Sciences*, 35(6), 481–498.
- Rohrer, D. (2012). Interleaving Helps Students Distinguish among Similar Concepts. *Educational Psychology Review*. 24. 355-367. [10.1007/s10648-012-9201-3](https://doi.org/10.1007/s10648-012-9201-3).
- Taylor, K., & Rohrer, D. (2010). The effects of interleaved practice. *Applied Cognitive Psychology*, 24(6), 837–848. Scopus. <https://doi.org/10.1002/acp.1598>
- Yasar, O., Veronesi, P., Maliekal, J., & Little, L. (2021). A Professional Development Program on Memory Retrieval Strategies for STEM Teachers. *Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching*, 40(3), 265–298.
- Weinstein, Y., Madan, C. R., & Sumeracki, M. A (2018). Teaching the science of learning. *Cogn. Research: principles and Implications*, 3 (2): 2-17. <https://doi.org/10.1186/s41235-017-0087-y>